

TOG‘AY MUROD QISSALARIDA AYOLLAR NUTQINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sh.R.Usmonova¹, Xolmirzayeva Latofat Abdullayevna²

¹Toshkent Sharqshunoslik instituti, f.f.d.prof.

²Alfraganus university O‘zbek tili va adabiyoti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Maqolada tilshunoslikka gender atamasining kirib kelishi va ayollar nutqining o‘ziga xos jihatlariga oid fikrlar tahlil qilingan.

O‘zbek tilshunosligida tilning lingvokulturologik xususiyatlari yuzasidan qilingan ishlar bir qancha bo‘lsa-da, badiiy asarning lingvokulturologik tahlillari hanuz dolzarb masalaligicha qolmoqda. Shu bois mentalitetimizning nodir bilimdoni bo‘lgan Tog‘ay Murod qissalarida gender leksikani lingvomadaniy tahlilga tortish katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola o‘zbek yozuvchisi, qadriyatlar kuychisi Tog‘ay Murodning qissalaridagi ayollar nutqining o‘ziga xos jihatlariga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: gender, erkak va ayol genderligi, lingvomadaniyatshunoslik, lisoniy, nolisoniy.

Аннотация: В статье анализируется введение термина «гендер» в языкознание и специфика женской речи.

Несмотря на то, что в узбекской лингвистике проделана большая работа по изучению лингвокультурологических особенностей языка, лингвокультурологический анализ художественного произведения по-прежнему остается актуальной проблемой. Поэтому включение гендерной лексики в рассказы редкого знатока нашей ментальности Тогай Мурада в лингвокультурологический анализ имеет большое значение. Статья посвящена особенностям женской речи в рассказах узбекского писателя и певца ценностей Тогай Мурада.

Ключевые слова: гендер, мужской и женский гендер, лингвистические и культурные исследования, лингвистические, нелингвистические.

Аннотация. В статье анализируется введение термина «гендер» в языкознание и специфика женской речи.

Несмотря на то, что в Узбекской лингвистике проделана большая работа по изучению лингвокультурологических особенностей языка, лингвокультурологический анализ художественного произведения по-прежнему остается актуальной проблемой. Большое значение имеет включение в стихотворение гендерной лексики, менталитета редкого художника Тогай Мурада, а также лингвистический и культурный анализ. Тогай Мурада.

Ключевые слова: гендер, мужской и женский гендер, лингвистические и культурные исследования, лингвистические, нелингвистические

Kirish

Globalashgan davrda tilni o‘rganish va uni amaliyotga tatbiq etish, turli samarali usullar orqali tillar o‘rtasidagi aloqani mustahkamlash tilshunoslikning asosiy maqsadi hisoblanadi. Tilshunoslarning ta’kidlashlaricha, muayyan tildagi har bir iboraning o‘z hamda ko‘chma (majoziy) ma’nosi mavjud.

So'nggi yillarda til va madaniyat masalalarini lingvomadaniyatshunoslik (lingvokulturologiya) fani atroflicha o'rganishga kirishdi. V.V.Vorobevning⁴² yozishicha, "bugungi kunda lingvomadaniyatshunoslikni muayyan yo'l bilan saralangan madaniy qadriyatlar majmuyini o'rganadigan, nutqni yaratish va uni idrok qilishdagi jonli kommunikativ jarayonlarni, lisoniy shaxs tajribasini va milliy mentalitetni tadqiq etadigan, olam manzarasining lisoniy tasvirini tizimli ravishda beradigan, ta'limning bilim olish, tarbiyaviy va intellektual vazifalarining bajarilishini ta'minlaydigan yangi filologik fan sifatida qayd qilish mumkin.

Jahon tilshunosligida inson va tabiat orasidagi ko'p qirrali munosabatlarning integrativ xususiyatlarini o'rganishga e'tibor kuchaydi. Lingvistika bilan boshqa fanlar oraliq'ida psixolingvistika, etnolingvistika, neyrolingvistika, kompyuter lingvistikasi, matematik lingvistika, biolingvistika singari oraliq fanlar paydo bo'ldi. Ular qatorida shakllangan va qisqa fursatda o'z ichiga minglab so'z va tushunchalarni qamrab olgan shunday fanlardan birini lingvokulturologiya tashkil etadi.

Gender – sotsiolingvo-madaniy kategoriya bo'lib, jinslar rolini an'anaviy o'rganishni nazarda tutmaydi. Gender – ijtimoiy va psixologik jarayonlarning yirik majmuyi, shuningdek, jamiyatda vujudga keladigan va milliy lisoniy shaxsning axloqiga ta'sir ko'rsatadigan madaniy ko'rsatmalar, qoidalardir⁴³.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Xotin-qizlar nutqining individual xususiyatlarini voy undovining qo'llanilishi asosida ham oydinlashtirish mumkin: ma'lum bo'lishicha, voy undovi o'ndan ortiq ma'no nozikliklarini ifodalaydi. Bularga: sevinish, erkalash, achinish, qo'rqish, havas, sarosimalanish, koyish, alam singari holatlar kiradi. Masalan: –*Voy o'lay, qutluq uydan quruq ketasanmi, bolam? Bir nima olib ket.*(G'. G'ulom. Jomasi pok o'zi nopok bandalar)⁴⁴.

Tog'ay Murod o'zbek adabiyotida yorqin iz qoldirgan zabardast yozuvchi. Uning asarlari, ayniqsa, qissalari muxlislarini qalbidan joy olgan. Yozuvchining har bir qissasi o'ziga xos ahamiyatga ega. Ahamiyat berilsa, adib uchun qahramonlarining tashqi ko'rinishi emas, balki ichki go'zalligi, odamiyligi muhimroq. Nazarimda, uning estetik tamoyili tiynat softligi, musaffoligi, pokligini qadrlashdan iboratdir.

Muhokama

*Yozuvchi ayol portretini rassomning nigohida chizadi. Momoqiz: "ensiz qoshlari, kipriklari xiyol egildi" deya tasvirlanadi - da, asar so'ngida chizgilarga aniqlik kiritiladi: " U o'roq o'rib - o'rib ro'molining uchi ko'kragiga tushib - tushib... uni tag'in yelkasiga tashlab - tashlab ... menga qiy boqib - boqib... zulflarini toblab - toblab, ham iboli, ham ginali kulib - kulib ... qo'shiq aytadi"*⁴⁵.

Ayolga xos go'zallik, nafosat, mehnatsaevarlik ifodasida qo'llangan so'zlar ohangga moslashtiriladi, xususan, "u" va "o'" unilari ichki muvofiqligi misra jarangdorligini ta'minlaydi. Tasvirda surat-u siyrat uyg'unligi voqelik ketma - ketligi, takror so'zlarga urg'u berilishi, mantiqiy asos, pauzalarda, mayin, nafis ohangda ko'zga tashlanadi. Momosuluv tasvirida tajohuli orif san'ati qo'llangan: "Yuzlari kulchadaymi yo suluvmi? Ko'zlari qorami yo zig'ir gulidaymi? Qoshlari quyuqmi? Quyuq bo'lsa, qayrilmami?"⁴⁶. Qiz qiyofasi ta'rifida yuz, ko'z, qosh ifodasida obrazlilik, so'roq ohangi yetakchilik qiladi. Muallifning maqsadi, ta'rif yo tavsif vositasida mahbuba suratini izchil chizishga qaratilgan. Oymomo portretida roviy hayrati, hayajonini yashirmaydi:

⁴² Воробьев В. В. О статусе лингвокультурологии // IX Международный Конгресс МАПРЯЛ. Русский язык, литература и культура на рубеже веков. Т. 2. –Братислава, 1999. –С. 125-126.

⁴³ Usmanova Sh. Lingvomadaniyatshunoslik. – Toshkent: "BOOKMANY PRINT", 2022. – B. 228.

⁴⁴ Usmanova Sh. O'sha asar. – B.238.

⁴⁵ Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом. Қиссалар. Тошкент.: Шарк, 1994, –Б.99.

⁴⁶ Тоғай Мурод. . Ўша асар. . – Б. 103.

Sag'ir bir qiz bo'ldi, bir qiz bo'ldi - e!!

Sarvqad bo'ldi.

Suluv yuzlarini oppoq desak, bizning haqimiz ketadi. Qorachadan kelgan desak, qizning haqi ketadi"⁴⁷.

Adib o'z qissalarida ayollar qiyofasini juda chiroyli tarzda yoritadi. Biz buni adib qissalaridan keltirilgan parchalardan bilib olishimiz mumkin.

“Ayollar nag'malarga hamohang chapak chaldi. Jo'shib -jo'shib qiyqirdi:

– Kishtala-kish, kishtala-kish, hay-ha-a-ay!

– Ha, bo'yingdan momong aylansin, o'ynay ber, o'zim kelin qilaman!”⁴⁸ Ko'rinib turibdiki, ushbu dialogda ayol kishining nutqi yuqori. Yozuvchi ushbu nutqni keltirish bilan milliy va xalqona nutqni qo'llash orqali asarni o'qishli bo'lishini ta'minlagan.

“Shu vaqt darvoza tarafdin:

– Oyxol xola-yu, huvv Oyxol xola! – demish ovoz keldi.

Kuylab sog'ar Bo'rining onasi miq etmadi. Nasim bir seskanib tushdi: chaqirayotgan onasi bo'ldi. Bo'ri xuddi onasiga taqlid qilib ovoz berdi:– Huvv!

– It qopmaydimi?

– Qopmaydi, kela bering. It bog'loqliq, – dedi. Bo'rining onasi o'g'lining taqlididan miyig'ida kulib-kulib sog'aberdi.

Bo'rining onasi qaddini ko'tardi, joyidan turdi. Nasim uloqni qo'yib yubordi. Darvozadan Nasimning onasi kirib keldi. Ko'rgiliging ko'p bo'lgur, bu bola bo'lmadi, kuydirgilik bo'ldi! – dedi.

–Uyda moyak qoldirmaydi! Podaga yuborsa, qo'ylarining o'zi keladi! Qayoqqa ketdi u? Yur uyga!

– Qo'yavering, u yoqda yotdi nima, bu yoqda yotdi nima, – dedi. Bo'rining onasi. Onasi Nasimni qarg'ay- qarg'ay ketdi"⁴⁹.

Natija

Demak, ushbu dialog orqali ayol hayotning mashaqqati-yu zarbalariga sabr, bardosh bilan chidashi, o'g'lining dangasa va bezoriligidan nolishi tasvirlangan. Yozuvchining mahoratini qarangi, Bo'rining onasining bergan javobi tufayli Nasimning onasi orqaga qaytib ketgani insoniylikning, odamiylikning, mehr- oqibatning, bir - biriga bo'lgan ishonchning naqadar buyukligini ifodalaydi. Yozuvchi asar qahramonlarini o'zi yashayotgan muhitdagi haroratni singdira olgan.

“Ot kishnagan oqshom” qissasidagi quyidagi jumlagga e'tibor beramiz:

“Bir mahal, ayolimiz turtdi.

- Tursin, birov chaqiryapti, – dedi.

Uyqusirab uyg'ondim. Choponimni yelkamga tashlab, tashqariladim”⁵⁰.

Ushbu jumlada ayol kishining farosati, ibosi, oqilaligi ifodalangan bo'lib, yozuvchi uning birgina gapi orqali matn mazmunini ochishga zamin yaratgan.

Xuddi shu qissadan quyidagi jumlagga e'tibor qaratamiz:

“Shunda, ichkaridan onamiz chiqib keldi.

– Ayt, ulgu berib ketsin, – dedi.

Kattalarni darvoza ostonasida yetib oldim.

Men qaytib keldim.

- Ulgu bermadi, – dedim.

Onamiz qarg'ab- qarg'ab ichkariladi. Taypoq toboqda isiriq tutatdi. Chaqaloqli uyni uch aylantirdi. Ziyon zahmatlarni quvdi”⁵¹.

⁴⁷ Тоғай Мурод. Ўша асар. –Б.222.

⁴⁸ Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом. Қиссалар. Тошкент: Шарқ, 1994. –Б.9.

⁴⁹ Тоғай Мурод. Ўша асар. – Б.20.

⁵⁰ Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом. Қиссалар. Тошкент: Шарқ, 1994. – Б.140.

Ko‘rinib turibdiki, bu jumlada ham ayol kishining nutqiga asosiy e‘tibor qaratilgan. Xalqmizda aslida ham ayollar turli irim- sirimlarga, urf -odatlariga ishonuvchan bo‘lishadi. Bu yerda biz yangi tug‘ilgan chaqalog‘i bor uyda chilla, har xil yomon ko‘zlardan nari qilish maqsadida uyga kimdir kelsa, undan nimadir, ya‘ni kiyimidan ipmi, shunga o‘xshash biron narsa olib qolinadi va isiriqqa qo‘shib tutatiladi. Bu holat chaqaloqni asrash maqsadida qilinadi. Bu bizning qadimiy urf-odalanimizdan biri hisoblanadi. Adib o‘z shevasida bu so‘zni **ulgu** deb ataydi. Asar qahramoni ham kelgan mehmondan ulgu olib qolishni istaydi, lekin mehmon buni xohlamaydi. Shunda onaxonni jahli chiqib, uni qarg‘aydi va isiriq tutatib uyga kelgan ziyonlarni quvgan bo‘ladi.

E‘tiborimizni “Ot kishnagan oqshom” qissasidan keltirilgan misolga qaratamiz.

“Onamiz bilan ayolimiz xo‘rak olib keldi.

Onamiz yig‘lab - yig‘lab hol so‘radi. Ayolimiz kuyib - kuyib ko‘ngil so‘radi.

Onamiz bilan ayolimiz biri qo‘yib biri qarg‘adi: – Senlar mening bolaginamni oyoqosti qilgan bo‘lsang, sen shapkalarini xudoyim xudovando oyoqosti qilsin!

– *Xudoyim xudovando, bolaginangning o‘lganini ko‘r, sendaychikin shapkalar!*

– *Xudoyo, shu otlar bilan qo‘shilib, o‘zing ham go‘sht bo‘lib ket, sendaychikin shapkalar!*

– *Xudoyo, qirg‘inning oldida qirilib ket, sendaychikin shapkalar! (145)*

– *Ilohi omin, xudo bandam desa, Muhammad payg‘ambar ummatim desa, shul shapkalar elga ermak, xalqqa shaloq bo‘lsin, ollohu akbar!“*

Yuqoridagi jumlada ayol genderligi nihoyatda ochiq ifodalangan. Yozuvchi o‘zbek ayollarining qarg‘ishi orqali ayol kishining nafratini yorqin tasvirlagan. Adib Tog‘ay Murod qissalarida xalq tiliga yaqin iboralardan, shu bilan birga xalqning dardu hasratlarini borligicha qalamga oladi. Ayol kishining joni qirg‘at deyishadi. O‘zbek ayoli hamma narsaga bardosh berishi mumkin, lekin erkak kishini nohaq ayblanishiga, nafsoniyatiga tegishiga chidab turolmaydi. Yozuvchi ushbu jumla orqali buni ko‘rsatib berishga harakat qilgan.

E‘tiborimizni quyidagi parchaga qaratamiz:

“Oqshom vaqti:

– *Qimmat momo kelmasin, – dedi onamiz.*

– *Nima uchun? – dedi otamiz.*

– *Beti qursin!*

– *Boshqa odam yo‘q, momosi. Brigadir shu momoni-da berdi.*

– *Boshqa odam bo‘lmasa-da mayli, o‘zimiz eplaymiz. ”(285)*

Ushbu parchada ham yozuvchi gender leksikani yoritgan. Ayol kishining ushbu dialogdagi o‘rnini yuqori darajaga ko‘targan. Asar qahramoni Oymomoning holatini juda chiroyli tasvirlagan. Uning Qimmat momoga nafрати, ya‘ni uning nafsoniyatiga tegishi dilini xira qilganligidir. Shu sababdan Qoplonga qarshi borib bo‘lsa-da bu narsaga chek qo‘yishi kerak edi. Yozuvchi o‘zbek ayolini sabrini, toqatini, g‘ururini toptalishiga yo‘l qo‘ymasligini, mardligini shu dialog orqali ifodalagan.

Xulosa

Umuman, xalqlari madaniyatida ayollar mavqeyining qiyosiy tadqiqi qadimgi qavmlarning hech biri turkiy qavmlar kabi ayol zotiga alohida e‘tibor va hurmatda bo‘lmaganini ko‘rsatadi. Qadimgi turkiy xalqlar madaniyatida esa ayolning o‘rni nihoyatda yuksak bo‘lgan. Turkiy davlatlarning barchasida ayol juda katta haq-huquqlarga ega bo‘lib, u erkakni to‘ldirgan va uning tengi hisoblangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmanova Sh. Lingvomadaniyatshunoslik. – Toshkent: “BOOKMANY PRINT” ,2022.– B. 228.

⁵¹ Тоғай Мурод. Ўша асар .– Б.141.

2. Judith Martin, Thomas Nakayama. Intercultural communication in contexts. - 5th ed. –New York: McGraw-Hill, 2010. –P. 180-181.
3. Пирматова М. Ундовлар ва гендер дифференциацияси // Ўзбек тили ва адабиёти. -№ 3. – Тошкент, 2013. –Б. 87.
4. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. –С. 83.
5. Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом. қиссалар. Тошкент, 1994, 154-бет.
6. Воробьев В. В. О статусе лингвокультурологии // IX Международный Конгресс МАПРЯЛ. Русский язык, литература и культура на рубеже веков. Т. 2. Братислава, 1999. –С. 125-126.